

Programme d'Appui Stratégique à la Recherche Scientifique

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

PASRES
Programme d'Appui Stratégique
à la Recherche Scientifique

CSRS
Centre Suisse de Recherches
Scientifiques en Côte d'Ivoire

Abidjan le 12 Août 2019

Monsieur YAO Kouassi Kan Théodore
Institut National Polytechnique – Félix
HOUPHOUET BOIGNY
YAMOOUSSOUKRO

Objet : Notification de financement de votre
projet

N/Réf. : **PASRES/120-19/SY/OZ**

Monsieur,

Nous avons l'honneur et le plaisir de vous informer, qu'au terme de l'évaluation par le Conseil Scientifique, le Comité de Pilotage du PASRES a décidé, en sa session du 20 Juin 2019, de contribuer au financement de votre proposition de projet dont le thème est : *“Etude relationnelle de la densité végétale et des maladies non transmissibles en milieu urbain : cas de la ville d'Abidjan.”*

Nous vous félicitons, ainsi que les autres membres de votre équipe, pour le sérieux et l'ardeur que vous avez su investir dans le montage de la proposition de projet.

Le budget, y compris la bourse, qui vous est alloué pour la réalisation de ce projet est de **six millions (6 000 000) F CFA**, pour une **durée de trois (3) ans**.

Nous vous invitons à vous rapprocher du Secrétariat Exécutif du PASRES pour prendre connaissance des procédures administratives et des modalités pratiques de décaissement,

En vous réitérant nos félicitations, nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le Secrétaire Exécutif

Le Secrétaire
Exécutif
Dr SANGARE Yaya